

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гасанлы Т.А.

Магистрант, Бакинский Государственный Университет

Асланов Г.Г.

К.э н., доцент, Бакинский государственный университет

PRINCIPLES AND METHODS OF APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS SYSTEM IN AZERBAIJAN

Hasanli T.,

Master's student, Baku State University

Aslanov H.

PhD, Associate Professor, Baku State University

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются роль и значение логистической системы в развитии национальной экономики, ее цели и задачи. Логистическая система характеризуется как сложная система, а также перечисляются основные принципы и методы подхода в процессе ее формирования. Подчеркнута важность научно-теоретического обоснования применяемых подходов и реализуемых мероприятий по обеспечению основных характеристик логистической системы. Отмечается, что при формировании и развитии логистической системы особое внимание следует уделять вопросам цели и задачи системы, географии деятельности, задач и ответственности функциональных субъектов системы, организационно-управленческой структуры, анализа, оценки и прогнозирования результатов деятельности. Охарактеризованы основные направления и характер государственной политики, проводимой в целях развития национальной транспортно-логистической системы в Азербайджане, и обоснованы пути достижения устойчивого развития логистической системы.

ABSTRACT

The article discusses the role and importance of the logistics system in the development of the national economy, its goals and objectives. The logistics system is characterized as a complex system, and the basic principles and methods of approach in the process of its formation are listed. The importance of scientific and theoretical substantiation of the applied approaches and implemented measures to ensure the main characteristics of the logistics system is emphasized. It is noted that during the formation and development of the logistics system, special attention should be paid to the issues of the purpose and objectives of the system, the geography of activities, tasks and responsibilities of the functional entities of the system, organizational and managerial structure, analysis, evaluation and forecasting of performance. The main directions and nature of the state policy pursued for the development of the national transport and logistics system in Azerbaijan are characterized, and the ways to achieve sustainable development of the logistics system are substantiated.

Ключевые слова: логистическая система, особенности формирования логистической системы, развития логистической системы Азербайджана.

Keywords: logistics system, features of the formation of the logistics system, development of the logistics system of Azerbaijan.

Ведение. В современном, глобализованном и развивающемся мире экономическая система все больше глобализируется и превращается в единый, интегрирующий хозяйственный организм. Глобализация как специфический, диверсифицированный и широкомасштабный процесс охватывает все сферы деятельности в жизни. Этот процесс отражается в признаках интернационализации экономической, социальной, культурной и деловой жизни. При этом особо следует отметить роль и значение логистической и транспортной системы в ускорении глобализации, усилении ее интегративного характера и расширении сферы ее действия. В глобальном масштабе доставка продукции и сырья, информации, других услуг и товаров, имеющих потребительскую ценность, от производителей к

потребителям осуществляется с помощью эффективно организованного процесса в рамках транспортно-логистической системы. Транспортно-логистическая система обеспечивает значительный импульс развитию мировой экономики, организуя и управляя потоками материальных и нематериальных продуктов от источника до конечного пункта назначения для удовлетворения потребностей потребителей.

Одной из основных причин повышения значимости логистической деятельности является увеличение объемов грузоперевозок и значительное расширение их географии в связи с расширением политики либерализации торговли во всем мире и увеличением товарооборота. Кроме того, глобализация промышленности и неравномерное распределение сырьевых ресурсов обусловили их доставку

и распространение на обширную географию, что привело к появлению разветвленных, развитых транспортных сетей.

2. Подходы к понятию «логистика». В последние годы термин «логистика», получивший широкое распространение во внутренних и международных экономических отношениях, во всех видах перевозок, в том числе в научных источниках, употребляется на разных языках с разным значением. Термин «логистика», который раньше использовался в основном в военной сфере, является синонимом греческих слов «*laubja*» (склад, собирать, хранить), французского «*loger*» (снабжать, выполнять) и итальянского «*loggia*» (хранить, собирать). С 70-х годов XX века термин логистика используется в большинстве сфер деятельности. В настоящее время этот термин включает в себя совокупный процесс заготовка сырья, производства продуктов и услуг в количествах, соответствующих спросу, распределения и доставки по требуемому адресу [1, с. 9-10].

Логистика представляет собой совокупность структур и субъектов, используемых в какой-либо сфере и обеспечивающих условия для целенаправленного движения, распределения, доставки и реализации продукции и услуг от источников снабжения, переработки и производства до потребителей. [2, с. 2].

Логистика представляет собой систему со сложной организационно-экономической структурой, представляет собой совокупность субъектов деятельности, направленных на достижение цели движения, транспортировки и доставки сырья и продукции, других потребительских и финансовых ресурсов, информации. Она считается важным звеном в цепочке поставок и играет важную роль в доставке продукции с потребительской ценностью от источника к потребителю.

Логистика также представляет собой интегративную систему, выполняющую важные социально-экономические функции, имеющую множественные подсистемы, динамические связи с различными сферами деятельности и окружающей средой, приспособляющаяся к социально-экономическим, экологическим и другим условиям. [5, с. 150-152].

Логистика как процесс выполняет важные для общества функции в единстве с транспортными средствами и услугами. Выполняя эти функции, транспортно-логистическая система обеспечивает создание единого экономического пространства в стране и регионе, а также создает гарантии на целенаправленное перемещение людей, товаров и услуг [3]. Транспорт является важной составляющей логистической системы и осуществляет перевозки людей, грузов, сигналов и информации от пункта отправления до пункта назначения, для чего использует железнодорожный, автомобильный, морской, речной и воздушный виды транспорта.

Обсуждение и выводы. Формирование развитой транспортно-логистической системы любой страны считается одной из основных целей и задач

стратегии развития национальной экономики. Выполнение этой задачи является одной из гарантий интеграции страны в мировую экономическую систему и рынки. В то же время выполнение этой задачи сопровождается определенными проблемами.

Проблемы, положительные и отрицательные стороны методов и принципов формирования транспортно-логистической системы связаны с характеризующими ее понятиями «субъект, составляющая, элемент, связь, коммуникация, признак и свойство» и в основном проявляются на разных уровнях в процессе становления, функционирования и развития. [4]. Проблемы и ограничения также могут быть связаны с функциональной деятельностью, ответственностью, местоположением, уровнем управленческой компетентности и другими факторами. Существующая связь и интеграция между различными функциональными компонентами системы, характерные для всех систем, оцениваются как факторы, гарантирующие эффективную работу также и транспортно-логистической системы.

При формировании логистической системы и перспективной деятельности также следует уделять внимание критериям надежности, многоаспектности, конструктивности, точности, комплексности. Формирование системы, отвечающей этим критериям, требует четкого определения задач, функций и ответственности структурных подразделений, подсистем и других системообразующих субъектов.

Важным показателем для логистической системы является ее надежность. Под надежностью в целом понимается поддержание на должном уровне устойчивости необходимых свойств и способности выполнять функции в определенный период деятельности. Этот показатель считается важным фактором устойчивой и непрерывной работы системы и формирования ее имиджа. Основа обеспечения надежности логистической системы должна быть заложена в процессе ее планирования, а структура системы должна быть сформирована таким образом, чтобы создать основу для устойчивой работы и обеспечить надежность.

Как известно, в современных сферах деятельности острая конкуренция и усиление инновационных тенденций, а также динамизм внутренних и внешних условий требуют приспособления к происходящим изменениям. С этой точки зрения адаптация к меняющимся условиям, конъюнктуре мирового рынка логистики, возникающим новым потребностям и моделям потребителей, происходящим изменениям является показателем конструктивности системы. Системы с таким качеством способны успешно работать и достигать своих целей, адаптируясь к изменяющимся условиям окружающей среды.

Конструктивные логистические системы способны обеспечить непрерывность услуг в соответствии с меняющимися условиями, и это отражает их точность.

Одним из важных условий эффективной работы транспортно-логистической системы является

достижение максимально широкой диверсификации деятельности. Деятельность системы должна быть организована таким образом, чтобы можно было предоставлять услуги по всем звеньям цепочки поставок, хранению, сортировке, упаковке, транспортировке, распределению, доставке, реализации и так далее. Многоаспектность и уровень диверсификации системы также играют определенную роль в обеспечении ее надежности.

Считается более эффективным и целесообразным применять или использовать подходы, основанные на системных, комплексных, экономических и экспертных методах для обеспечения заданных условий и создания особенностей в процессе формирования системы [6]. Обеспечение такого подхода к формированию транспортно-логистической системы считается полезным потому, что она идентифицируется как сложная система. Поэтому для достижения общей цели деятельность большого количества взаимосвязанных и зависимых элементов, функциональных субъектов и подсистем системы должна эффективно координироваться и управляться. В то же время благодаря такому подходу удастся обеспечить лучший контроль за ходом функциональной деятельности.

Немаловажным фактором в процессе формирования, совершенствования и развития транспортно-логистической системы является также сложность, структурность, сложность выполняемых функций, учет особенностей иерархии в линейном или функциональном управлении и обеспечение условий, создаваемых этими свойствами. Многие исследователи отмечают важность учета и этих факторов [7, с. 64].

Поэтому при формировании и развитии национальной транспортно-логистической системы в каждой стране особое внимание следует уделять следующим вопросам:

- обеспечение единства и согласованного функционирования совокупных субъектов, объектов и элементов, образующих систему, глубины и прочности их связей;
- создание организационно-управленческой структуры для упорядоченного, целенаправленного, гибкого и эффективного управления системообразующими факторами;
- сырьевое, финансовое, информационное и кадровое обеспечение системы;
- достижение внутрисистемной интеграции и интеграции системы в глобальное логистическое пространство.

В то же время при создании организационно-управленческой структуры необходимо учитывать направления деятельности и специализации логистической системы, ее цели и задачи, функции.

Обеспечение эффективного формирования, совершенствования и развития логистической системы должно осуществляться на основе определенных методов. На практике обычно используются экспертные, экономические и разного уровня методы.

Построение логистики на основе экспертного метода включает в себя анализ и оценку текущего

состояния рынка, конъюнктуры, внутренних и внешних условий, определение перспективной стратегии и направлений развития, создание и регулирование отношений с клиентами, партнерами и конкурентами, создание и электронизация системы приема заказов, закупки, хранения, распределения, продажи и включает в себя определение концепции доставки, решение возникающих проблем и выявление и устранение ограничений деятельности, анализ и оценка результатов деятельности и уровня предоставляемых услуг и внесение определенных коррективов в перспективную деятельность по результатам оценки, и др.

При создании и развитии логистической системы подход к процессу, основанный на экономическом методе, выдвигает на первый план отдельные аспекты организационно-экономических вопросов. Эти аспекты включают в себя:

- функционировать самостоятельно, используя услуги посредников, либо на основе технологии блокчейн;
- создание рациональных моделей всей инфраструктуры системы, особенно системы складских групп;
- снижение затрат для увеличения доходов;
- упрощение и ускорение процесса оформления, связанного с транспортировкой;
- оценка доступности и эффективности процедур оформления;
- внедрение технологий, позволяющих снизить потери при хранении;
- грамотный тайм-менеджмент для эффективной организации перевозки и своевременной доставки;
- использование систем навигации и спутникового слежения для обеспечения надлежащего управления и безопасности перевозок;
- приоритизация принципов, имеющих научную основу в организации и функционировании системы и т.д.

Опыт стран с развитой логистической системой дает основание говорить о том, что помимо соблюдения упомянутых принципов и подходов необходимо стремиться к обеспечению и дополнительных условий. Более важными из этих условий являются следующие:

- получение, обработка и группировка заказов в соответствии с целями и функциями, установленными в процессе формирования и функционирования транспортно-логистической системы, по региону, происхождению, виду, ассортименту, количеству, условиям хранения продукции и другим критериям;
- создание четкой и системной системы снабжения, упаковки и транспортировки, распределения, реализации и доставки продукции до места назначения, создание условий для ее реализации и выполнения других операций.

С этой целью должна быть создана система гибкого информационного потока и обмена информацией между национальными, региональными и глобальными информационными сетями с элемен-

тами, входящими в структуру логистической системы. Учет значимости информационного обеспечения и перечисленных факторов в современной системе экономических отношений, обеспечивает эффективное функционирование и управление логистической системой.

Формирование и развитие транспортно-логистической системы в Азербайджане было признано одним из приоритетных направлений в стратегии развития национальной экономической системы. Также очень выгодное стратегическое географическое положение страны, расположение вдоль транспортно-коммуникационных и торговых коридоров, проходящих в направлениях Восток-Запад, Север-Юг, создают благоприятную основу для развития этой системы в стране.

Развитие транспортно-логистической системы в Азербайджане является одним из важнейших направлений мероприятий, стратегических концепций развития и программ, проводимых в комплексе развития нефтяной отрасли. С целью развития этой сферы было принято несколько государственных программ, на территории Алятской свободной экономической зоны создан международный логистический центр. В принятых согласно указам и распоряжениям Президента Азербайджанской Республики по развитию транспортно-логистической системы программах, стратегических дорожных картах «Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы» (29 января, 2019 г.), «Стратегическая дорожная карта о развитии логистики и торговли в Азербайджанской Республике» (6 декабря 2016 г.), «О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере автомобильного транспорта» (11 октября 2016 г.). 2021), «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» (2 февраля 2021 года) и в других документах определены задачи, посвященные совершенствованию, реконструкции и адаптации транспортно-логистической системы к современным стандартам.

Кроме того, освобождение территорий нашей страны от оккупации создает дополнительные возможности для создания новых логистических центров и интеграции в мировые транспортно-логистические структуры. В то же время прохождение части маршрута Великого Шелкового пути по территории страны, планирование маршрута предложенного Китаем в последние годы проекта «Один пояс, один путь» через территорию Азербайджана свидетельствует о важности продолжения работы в сфере логистики.

Общее экономическое развитие нашей страны, перенаправление нефтяных доходов в другие сферы, политическая и экономическая стабильность, нормальные благоприятные и развивающиеся взаимовыгодные отношения с соседними странами, региональными и международными организациями, выполнение задач, поставленных в принятых программах развития и другие факторы

создают большие надежды на перспективное развитие национальной транспортно-логистической системы. Обеспечение выполнения вышеуказанных принципов и подходов и важных требований на перспективных этапах развития национальной логистической системы является основой для достижения успешных результатов.

Заклучение. Как мы видим, при формировании логистических систем, которые функционируют нормально и считают своей целью достижение эффективных результатов, важным считается обеспечение большого количества условий, показателей и критериев. Поэтому в любом случае при планировании и организации логистической деятельности должны быть научно-теоретически обоснованы и учтены все ее аспекты, обеспечено применение в процессе научно обоснованных методов, актуальных для систем, осуществляющих сложную структурную и разветвленную деятельность.

При этом формирование и развитие транспортно-логистической системы возможно за счет реализации нескольких поэтапных мероприятий.

В комплексе мероприятий по формированию и развитию логистической системы, определении цели и задачи, сферу деятельности, организационную структуру, функции каждого объекта инфраструктуры, подсистемы, обязанности и ответственности, организационно-управленческой формы, структуры функциональных подразделений, организация управление процессом общей деятельностью подсистем и системы в целом, вопросы анализа и оценки результатов и прогнозирования перспективных направлений деятельности и направлений развития должны выдвигаться на первый план.

Литература

1. İmanov T.İ. Logistikanın əsasları, Bakı. 2005, "Tİ-Media"- 473 s.
2. Elif Simge Daşkan. Türkiyede lojistik hizmetlerdeki gelişimin dış ticaret üzerine yansımaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. 2016- 18 s.
3. Грищенко А.И., Федотенков Д.Г., Лобановский А.М. Основные принципы формирования транспортно-логистической системы региона. Вестник Брянского государственного университета. 2015(2), с. 225-230.
4. Евтодиева Т.Е. Методические аспекты формирования логистических систем. Известия Алтайского государственного университета. 2012, Серия Экономика, № 4-2. с. 281-285.
5. Основы логистики: учеб. пособие / Н.А. Ковалева; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. 153 с. Библиогр.: с. 150–152.
6. Сураева М.О. Методика формирования единой транспортно-логистической системы // Вестник СГЭУ. 2011. - №10(84). с.81-87.
7. Шумаев, В. А. Основы логистики: учеб. пособие / В. А. Шумаев. М.: Юридический институт МИИТ, 2016. 314 с. s.60;; Сергеев, В.И. Логистика в бизнесе: учебник для вузов / В.И. Сергеев. М.: ИНФРА-М, 2011- 607 с.